

Ralentissement de la baisse des effectifs en Inspe en 2020-2021

À la rentrée 2020, le nombre d'étudiants dans les Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation (Inspe), diminue de 1,4 % par rapport à la rentrée précédente. Cette baisse globale ne concerne que les effectifs de première année qui fléchissent de près de 6 %, le nombre d'étudiants en deuxième année augmentant de 2 %. Six étudiants sur dix inscrits en 1^{ère} année de master MEEF étaient en 3^{ème} année de licence LMD l'année précédente, dont 63 % en lettres, langues, sciences humaines et sociales. L'origine disciplinaire des inscrits en M1 MEEF diffère selon les étudiants en MEEF 1^{er} degré et MEEF 2nd degré. Plus de la moitié des étudiants en 2^{ème} année étaient déjà en 1^{ère} année de master MEEF en 2019-2020.

Le nombre d'inscrits en Inspe continue de diminuer mais moins fortement

En 2020-2021, les Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation (Inspe), ex-ESPE, comptent 61 700 étudiants. La transformation en 2019 des ESPE en Inspe s'accompagne d'une évolution et d'une homogénéisation du contenu des formations et dès la session 2022, le concours se passera en fin de M2.

Le nombre d'inscrits en Inspe diminue de 1,4 % par rapport à 2019-2020 mais moins fortement que l'année précédente (-4,7 %). Les effectifs sont en diminution dans 18 académies, dont une baisse de plus de 10 % dans celles de Limoges (-11 %) et Clermont-Ferrand (-13 %). La hausse est la plus importante dans les académies de Nice (+6,7 %) et de Grenoble (+6,5 %).

Les inscriptions évoluent différemment selon le niveau : si le nombre d'inscrits en première année de master MEEF (Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la Formation) diminue de 5,7 % (28 100 étudiants), ce n'est pas le cas pour ceux inscrits en seconde année, qui augmente de 2,1 % par rapport à 2019-2020 (35 200 étudiants).

Effectifs en Inspe par mention en 2020-2021

Mention	1ère année		2ème année		Total	
	Effectifs	Évol.	Effectifs	Évol.	Effectifs	Évol.
MEEF 1er degré	12 400	-7,3%	13 500	1,5%	25 900	-2,9%
DU FAE 1er degré			4 700	7,1%	4 700	7,1%
MEEF 2nd degré	12 200	-4,0%	10 700	2,5%	22 900	-1,1%
DU FAE 2nd degré			3 600	-0,9%	3 600	-0,9%
MEEF encadrement éducatif	800	-4,0%	800	1,7%	1 600	-1,4%
DU FAE encadrement éducatif			200	24,8%	200	24,8%
MEEF pratiques et ingénierie de la formation	1 100	-6,6%	1 700	-2,9%	2 800	-4,3%
Nouveaux DU FAE*			0	-41,2%	0	-41,2%
Ensemble	26 500	-5,7%	35 200	2,1%	61 700	-1,4%

*DU FAE = Diplôme Universitaire Formation Adaptée Enseignement

Source : MESRI-SIES / Système d'information sur le suivi de l'étudiant (SISE)

La répartition des inscriptions en masters MEEF (ou en DU FAE) reste identique : celles préparant à l'enseignement dans le 1^{er} degré (50 %) sont plus nombreuses que celles

préparant au 2nd degré (43 %) ; c'est l'inverse pour le nombre de places ouvertes aux concours. Les formations en « encadrement éducatif » et en « pratiques et ingénierie de la formation » concentrent peu d'inscriptions, respectivement 3 % et 5 %.

La structure des inscrits en Inspe varie peu depuis leur création

Les caractéristiques de la population étudiante en Inspe restent inchangées depuis plusieurs années. Les femmes continuent d'être majoritaires et représentent 72 % des effectifs, part nettement plus importante qu'en master universitaire hors Inspe (57 % des inscrits). En revanche, si près de neuf étudiants sur dix qui se préparent à l'enseignement dans le 1^{er} degré sont des femmes (85 %), les effectifs sont plus paritaires dans le 2nd degré (55 %). Le taux de féminisation le plus fort se situe dans les DROM où il varie entre 76 % et 82 %. À l'inverse, c'est dans l'Inspe de Rennes que la part des femmes est moins élevée (67 % des effectifs) même si ce taux augmente de 2 % par rapport à l'an passé.

L'âge médian dans les Inspe reste également stable (24 ans). Il est de 30 ans pour les DU FAE, de 24 ans pour les étudiants de deuxième année de master MEEF et de 22 ans pour les étudiants de M1 MEEF. L'âge médian des étudiants en master MEEF « Pratiques et ingénierie de la formation » est plus élevé (37 ans en première année et 40 ans en seconde année). 61 % d'entre eux sont en reprise d'études ou en formation continue.

85 % des étudiants en Inspe sont titulaires d'un baccalauréat général, part relativement stable (72 % en cursus master hors Inspe et formation de santé). Les bacheliers scientifiques sont majoritaires et représentent plus d'un étudiant sur trois, part cependant moindre que pour les étudiants du cursus master hors Inspe (37 % contre 38 %). À l'inverse, les bacheliers littéraires sont plus nombreux (23 % contre 12 %). Les bacheliers en économie représentent un quart des étudiants.

La part des bacheliers technologiques, qui représentaient un étudiant sur dix depuis trois ans, redescend à 8,9 % des effectifs. Les bacheliers professionnels sont peu nombreux (1,9 %) et 4,4 % des étudiants en Inspe ont été admis avec une dispense du baccalauréat.

Six étudiants sur dix inscrits en M1 MEEF en 2020-2021 étaient en 3^{ème} année de licence LMD l'année précédente

Les étudiants inscrits en 1^{ère} année de master MEEF en 2020-2021 proviennent très majoritairement, et plus souvent que l'année précédente, de 3^{ème} année de licence LMD : 62 % y étaient inscrits l'année précédente (+ 6,7 points). Un peu moins d'un sur dix étaient déjà inscrits, en 2019-2020, en master MEEF (8 %, - 4 points) et 5 % en master LMD. En revanche, 22 % des étudiants n'étaient pas inscrits à l'université (- 3,3 points) et 1 % l'étaient dans un autre diplôme. Huit inscrits sur dix en MEEF dédié à l'enseignement viennent de l'université.

Situation au 15 janvier 2020 des étudiants inscrits en 1^{ère} année de master MEEF au 15 janvier 2021

Inscriptions au 15 janvier 2021	Type du diplôme d'inscription au 15 janvier 2020								Total
	Licence		Master				Autres diplômes	Non inscrits l'année précédente	
	LMD niveau 3	LP	LMD niveau 1	LMD niveau 2	MEEF niveau 1	MEEF niveau 2			
1 ^{er} degré	67,9%	0,9%	2,1%	0,8%	5,5%	0,2%	1,4%	21,2%	100%
2 nd degré	61,3%	0,7%	3,3%	4,6%	11,1%	0,2%	1,5%	17,3%	100%
Encadrement éducatif	52,7%	1,8%	2,4%	1,3%	6,8%	0,4%	1,2%	33,4%	100%
PIF (1)	12,6%	1,4%	0,9%	1,1%	2,7%	1,1%	2,7%	77,5%	100%
Ensemble	62,2%	0,9%	2,6%	2,6%	8,0%	0,2%	1,5%	22,0%	100%

1. PIF : master MEEF Pratiques et Ingénierie de la formation

Source : MESRI-SIES / Système d'information sur le suivi de l'étudiant (SISE)

Des étudiants plus souvent licenciés en disciplines littéraires dans le M1 MEEF premier degré

Toutes mentions confondues, 63 % des étudiants inscrits en 1^{ère} année de master MEEF et inscrits, en 2019-2020 en 3^{ème} année de licence LMD étaient inscrits en lettres, langues, sciences humaines et sociales, en particulier en SHS (33 %). Ces parts restent stables par rapport à l'an passé.

Les disciplines d'origine sont toujours très différentes entre les étudiants de MEEF 1^{er} degré et de MEEF 2nd degré. Les trois quarts des étudiants en M1 MEEF 1^{er} degré inscrits en 2019-2020 en licence ont obtenu une licence de lettres, langues ou SHS, 13 % de sciences. En revanche, les inscrits en M1 MEEF 2nd degré proviennent beaucoup plus souvent de filières sportives ou scientifiques (25 % étaient précédemment en STAPS et 23 % en sciences).

Discipline de la L3 d'origine au 15 janvier 2020 des inscrits en 1^{ère} année de master MEEF au 15 janvier 2021

Discipline de la L3 au 15 janvier 2020	Inscriptions au 15 janvier 2021		
	Les 4 mentions de MEEF confondues	dont MEEF 1 ^{er} degré	dont MEEF 2 nd degré
Droit – sciences politiques	1,4%	1,9%	0,5%
Economie, AES	3,4%	4,1%	2,6%
Lettres, langues, sciences humaines	62,8%	74,1%	48,5%
<i>Dont Arts, lettres, sciences du langage</i>	13,0%	14,0%	12,3%
<i>Dont Langues</i>	15,9%	11,5%	21,3%
<i>Dont Sciences humaines et sociales</i>	33,0%	47,5%	14,2%
Sciences	17,1%	12,6%	23,2%
S.T.A.P.S.	15,3%	7,2%	25,2%
Ensemble	100,0%	100,0%	100,0%

Source : MESRI-SIES / Système d'information sur le suivi de l'étudiant (SISE)

Sept étudiants sur dix inscrits en deuxième année d'Inspe étaient en master MEEF en 2019-2020

Parmi les étudiants inscrits en 2^{ème} année à l'Inspe, 68% étaient en master MEEF en 2019-2020 (54 % en 1^{ère} année et 14 % en 2^{ème} année). Près d'un inscrit sur quatre n'était pas à l'université l'an passé. C'est notamment le cas de 36 % des étudiants fonctionnaires ; ces derniers constituent la majorité des inscriptions en niveau 2 (56 % des inscrits 2^{ème} année, - 1 point par rapport à 2019-2020).

L'évolution du nombre de fonctionnaires en 2^{ème} année de master MEEF et DU FAE diffère selon les académies, tout comme la répartition des postes ; la fluctuation peut aller de - 23 % par rapport à 2019-2020 pour l'académie de Lille à + 20 % pour l'académie de Besançon. Dans les académies de Créteil et de Rennes, cet effectif est stable.

Plus de sept étudiants sur dix en 2^{ème} année de MEEF 1^{er} degré viennent d'un master 1 dédié à l'enseignement, à l'éducation et à la formation et deux tiers des étudiants pour le second degré. Cette part est beaucoup plus faible pour les DU FAE, qui accueillent principalement les lauréats des concours d'enseignement ou de conseiller principal d'éducation ; elle s'établit à 3 % pour les DU FAE du 1^{er} degré et à 7 % pour le 2nd degré. Pour ces formations, la moitié des étudiants n'était pas à l'université en 2019-2020 (46 % pour les étudiants se préparant au second degré et 61 % pour les DU FAE 1^{er} degré).

Diane MARLAT,
Cyrielle PERRAUD-USSEL
MESRI-SIES

Champ : Ensemble de 30 Inspe de France entière, hors Inspe de Polynésie Française et de Nouvelle-Calédonie. Seules les formations MEEF et DU FAE sont comptabilisées.

Inspe : depuis la loi du 26 juillet 2019 pour une école de confiance, les Écoles supérieures du professorat et de l'éducation (ESPE) créées en 2013, sont remplacées par les instituts nationaux supérieurs du professorat (Inspe). Ces instituts forment les conseillers principaux d'éducation (CPE) et les futurs enseignants de la maternelle au supérieur. Ils organisent également les formations du master MEEF (Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la Formation) dédié aux métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation qui préparent aux nouveaux concours de recrutement. Les inscriptions pour les lauréats au concours sont possibles soit dans un master 2 MEEF soit, pour les parcours adaptés définis par les commissions académiques, dans un « Diplôme Universitaire Formation Adaptée Enseignement » (DU FAE) spécifique (dispensés de diplôme ou déjà titulaires d'un master ne souhaitant pas se réinscrire en master MEEF) (cf. circulaires DGESIP du 26 mai et du 21 juillet 2014).

Source : Les données sont issues de l'enquête « inscriptions » du système d'information sur le suivi de l'étudiant (SISE Universités). Les données 2019-2020 sont définitives tandis que les données 2020-2021 sont provisoires. La date d'observation est fixée au 15 janvier de chaque année universitaire.

Pour en savoir plus : <https://publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/> et **Note Flash n°9** « Les effectifs en INSPE en 2019-2020 », MESRI-SIES, juin 2020